

GT8 - Materialidades e circulações do livro

Cola e Tesoura: Reestruturando os quadrinhos de Hugo Pratt para edições de bolso

Mestrando Gabriel Nascimento (CEFET-MG)

RESUMO

No ano de 1986, as *Éditions J'ai lu* lançam a coleção *J'ai lu BD*, destinada a adaptar quadrinhos que tinham sucesso na crítica especializada para o formato bolso. Essa não era a primeira experiência de adaptação para o formato “bolso” na Europa, e nem sequer na França. No entanto, o projeto gráfico da nova coleção propunha uma remixagem dos quadros, cortando, reposicionando, modificando e até redesenhando quadros, formatando assim novas páginas. Com média de vendas de 40.000 unidades para cada título lançado, autores e especialistas se dividiam em discussões sobre chegar em novos públicos e a pertinência de ver a obra alterada (CIMENT, 1987). O quadrinho, uma mídia muito baseada na construção visual, costumam se valer de formatos e disposições materiais específicas nas suas construções narrativas. A análise de algumas obras do quadrinista italiano Hugo Pratt, no formato livro de bolso, auxiliam a compreensão da importância das considerações sobre materialidade, além de apontar para uma diversidade de projetos de leitura e aspectos do campo de edições.

Palavras-chave: Quadrinhos; Edições de bolso; Materialidade; Hugo Pratt

ABSTRACT

In 1986, Éditions J'ai Lu published the J'ai Lu BD collection that aimed to adapt comics that were considered a success by the critics to a pocket format. That wasn't the first pocket adaptation in Europe or even in France. However, the graphic design of the new collection rearranged the panels by cutting, repositioning, changing and even redrawing panels, turning the original edition into new pages. With an average of 40 thousand units sold, authors and specialists would be divided in discussions on reaching new readers and the relevance of having an altered piece (CIMENT, 1987). Comics, a visual-based media, usually take advantage of different formats and specific material dispositions in its narrative constructions. The analysis of pieces by Hugo Pratt, in the pocket format, helps us understand the importance of considerations on materiality, besides pointing to a diversity of reading projects and aspects on the field of editions.

Keywords: Comics; Pocket edition; Materiality; Hugo Pratt

A ESPECIFICIDADE DOS QUADRINHOS

No biênio 1987-88, o mercado editorial dos quadrinhos na França, as chamadas *bandes dessinées* (ou BDs), estava agitado. Ao mesmo tempo que os estudiosos e editores sentiam,

finalmente, se afastarem de uma “crise” vivida nos anos 1980, o declínio da “imprensa” se confirmava e parecia irreversível. O editorial do anuário especializado para o mercado de quadrinhos, a *L'Année de la Bande Dessinée 87-88*, assinado pelos organizadores Stan Barets e Thierry Groensteen, brincava com essa dualidade de crises e sucessos. O chamado “ano escuro” se preocupava com a crise da imprensa, com o envelhecimento do leitorado e a falta de sucessos consolidados de autores jovens franceses (BARETS e GROENSTEEN, 1987). Já o “ano rosa” celebrava: o destaque de títulos estadunidenses como *Elektra Assassin*, *Time*, *Dark Knight* e *Watchmen*; o mercado das serigrafias, estatuetas, colecionáveis, originais e afins; heróis como Vladek Spiegelman, Broussaille, Layïna e Perramus; e a aparição dos quadrinhos no mercado de livros de bolso e a consequente conquista de novos leitores (BARETS e GROENSTEEN, 1987).

O sucesso dos quadrinhos em formato bolso desafiava a compreensão de estudiosos. Segundo o mesmo Groensteen definiria anos depois, um princípio fundador dos quadrinhos seria a “solidariedade icônica”. Segundo ele:

Se quisermos propor a base para uma definição razoável para a totalidade das manifestações históricas do meio, e mesmo para todas as outras produções não realizadas até agora, mas concebíveis teoricamente, faz-se necessário reconhecer como único fundamento ontológico dos quadrinhos a conexão de uma pluralidade de imagens solidárias. [...] Definiremos como solidárias as imagens que participam de uma sequência, apresentando a dupla característica de estarem apartadas e serem plástica e semanticamente sobredeterminadas pelo simples fato da sua coexistência *in praesentia*. (GROENSTEEN, 2015, pp.27-28)

Ainda que a pretensão universal dessa afirmação possa ser questionada, é inegável que essa solidariedade icônica seja um aspecto central na forma como quase todos os quadrinhos se apresentam comercialmente. Isso nos indica que a construção da narrativa de uma história em quadrinhos está intimamente ligada à sua visualidade. O desafio dessa visualidade é justamente essa característica que Groensteen denomina de “solidária”, pois as imagens de um quadrinho estão articuladas umas às outras, criando ritmo, *timing* e composições visuais.

A construção de um quadrinho, dentro da lógica da solidariedade icônica, estabelece vínculos muito fortes com o formato e a materialidade das publicações. Não podemos, no entanto, deixar de fazer duas observações sobre essa questão: primeiro, apesar de parecer uma

característica muito própria dos quadrinhos, o que acontece nesse caso é apenas uma exposição mais explícita das relações entre conteúdo, forma e materialidade, algo que autores como Roger Chartier e Donald McKenzie também buscam ressaltar para a produção literária; a segunda observação é que mesmo essa articulação com a forma e a materialidade (muitas vezes condicionadas pelas tecnologias e condições de produção gráfica de sua época) não impediu que quadrinhos e tiras fossem adaptadas e repaginadas entre diferentes mídias ao longo de todo século XX, transitando entre jornais, revistas, álbuns, exposições etc.

Podem parecer um detalhe menor, mas não é apenas a dificuldade de impressão de imagens que se coloca como obstáculo para que os quadrinhos ganhassem espaço no universo de livros de bolso. A lógica visual dos livros de fotografia, por exemplo, não impediu que o editor Robert Delpire lançasse a coleção *Photo Poche* em 1982. Tendo como objetivo “uma forte vontade didática de iniciar uma reflexão sobre a imagem, uma atenção dada à qualidade das reproduções e publicações enquanto alternativa ao imponente livro de arte ou ao tradicional álbum luxuoso” (MOREL, 2010), a coleção *Photo Poche* se tornou um sucesso de vendas e também de crítica, recebendo diversos prêmios na área de livros de fotografia. Ou seja, mais do que os desafios de reprodução técnica, na década de 1980 o desafio maior para que quadrinhos ganhassem de vez o formato bolso era justamente a reorganização dos quadros em novas páginas.

OS QUADRINHOS DE BOLSO

A definição do que caracteriza um livro de bolso costuma ter duas abordagens. Segundo Lesage, uma delas seria superficial, baseada no formato de dimensões reduzidas, enquanto a outra, “mais técnica, designando uma fórmula editorial que permite dar uma segunda vida a uma obra” (LESAGE, 2011, p. 2). Essa distinção pode parecer estranha para as edições de bolso literárias, mas é importante de ser feita dentro do campo dos quadrinhos, afinal, conforme afirma Claude Guillot, os “*petits formats*” estão presentes em peso no mercado infantil desde fins da Segunda Guerra Mundial (GUILLOT, 1987). Para o presente artigo, será considerado o “quadrinho de bolso” aqueles trabalhos cujo a lógica está centrada na republicação editorial, se

aproximando assim do que ocorre nas adaptações de bolso dentro do campo literário.

Ao analisar o mercado editorial francês, Lesage percebe que as décadas de 1960 e 1970 tiveram uma explosão de vendas dos *pockets*, no entanto, com poucas e pontuais participações de quadrinhos nessas experiências (LESAGE, 2011). A entrada dos quadrinhos de maneira mais sistemática acontecerá apenas na década de 1980: “foi no ano de 1986 que se viu a aparição de uma primeira edição coerente, organizada e resolvida (se não totalmente satisfatória), em cores e sobre papel de qualidade” (GUILLOT, 1988, p. 92). Essa edição a qual Guillot se refere é a coleção *J'ai lu BD*. As grandes tiragens, as boas vendas e recepção e o fato de outras editoras seguirem a proposta dessa coleção pareciam colocar a edição de bolso como uma realidade para a mídia. Apenas entre 1986 e 1995, 463 títulos diferentes foram lançados pelas duas principais editoras, a já citada *J'ai Lu BD* e a *Pocket BD*¹.

Para ter ideia do impacto que os livros da *J'ai Lu BD* tiveram, podemos pegar um trecho da entrevista que o editor Jacques Sadoul concede a Gilles Ciment:

A tiragem mínima é de 20.000 exemplares. O máximo é de 100.000 para certos títulos (*Gaston* se revelou uma exceção). A média gira em torno de 40.000. [...] De toda maneira, o público não pode ser o mesmo: nós fornecemos 12.000 pontos de venda, enquanto os quadrinhos de beneficiam de 3.500 pontos de venda. Faça a conta: nós abrimos 8.500 pontos de venda às HQs. (CIMENT, 1987, p.91)

É claro que esses números devem ser analisados dentro de seu contexto, quando a venda de 85.000 exemplares da revista especializada em quadrinhos *Spirou* indicava uma crise no setor. No entanto, para o mercado de livros e álbuns, esses números eram excelentes. Mesmo dentro das edições de bolso, em 1987, o livro da autora Barbara Cartland, o carro-chefe da *J'ai Lu* voltada para literatura, vendeu 30.000 exemplares (LESAGE, 2011).

Na década de 1980, especialistas percebem, em meio a citada crise da imprensa dedicada a quadrinhos (deixam de ser publicadas as revistas *Métal Hurlant* em 1987, a *Tintin* em 1988 e a *Pilote* em 1989), que os quadrinhos já não possuem mais a mesma adesão no público infantil e juvenil como nas décadas anteriores. É nesse contexto que o alcance das edições de bolso passa a

¹ Para mais detalhes sobre o contexto de surgimento, sucesso e queda nas vendas de quadrinhos em formato bolso na França, conferir LESAGE, Sylvain.

ter um tom celebratório na mídia especializada, pois o que se percebe é um maior alcance e um novo público leitor para afastar a crise.

Ao mesmo tempo, alguns problemas também são levantados. Em primeiro lugar, previsões apocalípticas sobre o público parar de comprar os álbuns de quadrinhos na espera de saírem suas versões de bolso são colocadas (CIMENT, 1987). Obviamente essa previsão não encontra tanto respaldo na realidade, sendo outros os impactos que as edições de bolso trarão para o mercado de quadrinhos. Mas, o outro ponto de preocupação é muito mais palpável: “a reedição em bolso implica obrigatoriamente em uma remontagem” (GUILLOT, 1988, p.92). Para analisar as diferentes abordagens e impactos que essas montagens tiveram, irei analisar brevemente três casos de adaptação da obra de Hugo Pratt para o formato bolso na Itália, Brasil e França.

HUGO PRATT EM EDIÇÕES DE BOLSO

O autor italiano Hugo Pratt foi um importante quadrinista na consolidação do quadrinho no formato códice². No esforço de valorizar o ofício de quadrinista, Pratt reclamava para si o epíteto de autor de “literatura desenhada” e se utilizou de diversos recursos do universo literário para reforçar a posição do quadrinista enquanto “autor” de seu trabalho. Um desses recursos foi adaptar suas histórias, que saíam em revistas semanais, para livros e álbuns, se aproximando da materialidade pela qual a literatura é mais reconhecida.

O interessante desse tipo de procedimento é que, do ponto de vista analítico, podemos analisar uma riqueza de alternativas e opções tomadas nos processos de adaptação para uma nova mídia. Ao comparar as diferentes abordagens, muito se revela sobre a recepção, autoria e construção narrativa. Toda nova mídia exige um diferente esforço de adaptação, sendo que alguns se mantêm mais próximos das pranchas originais desenhadas, alguns mais próximos das publicações mensais e outras já mais distantes de ambas referências.

² Faço uma discussão mais aprofundada sobre o autor e o uso desse formato no artigo <https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/esquece-revistinha-isso-livro-os-primeiros-livros-em-quadrinhos-de-corto-maltese-no-brasil-37972>

No caso do quadrinho de bolso, o primeiro impulso nosso talvez seja o de imaginar uma versão miniaturizada da obra. No entanto existem limites para o tanto que se pode reduzir os desenhos e o textos nos balões sem que se perca a leitura e o sentido. A editora francesa *Dargaud* tentou uma abordagem assim, de páginas que eram reduções dos filmes originais, mas em um formato ligeiramente maior que os formatos de bolso que existiam. Essa opção atendia ao princípio de redução de custos e preços, tornava o livro mais acessível, mas acabou não tendo o mesmo alcance das edições de bolso justamente porque, devido ao seu formato ligeiramente maior, não havia como as edições dessa coleção entrarem nos mobiliários de livrarias e supermercados que trabalhavam com os livros de bolso (GUILLOT, 1988). Ou seja, era necessário se conformar ao formato reduzido, atendendo as necessidades do circuito de leitura do mercado, e sem que isso inviabilizasse de alguma maneira a experiência do leitor.

A primeira adaptação para pequeno formato de um quadrinho de Pratt é o *Anna nella Jungle*:

Páginas da revista Frontera Extra, nº 26, dezembro de 1960

Página da revista Biliken, nº 2363, abril de 1965

Páginas da edição Anna nella Jungla, da editora Oscar Mondadori, 1973.

Nesse diagrama temos, inicialmente, duas páginas publicadas pela revista argentina *Frontera Extra* em dezembro de 1960. Essa é a primeira, e mais antiga, versão dessas páginas. A página do topo, à direita, no diagrama, é da revista argentina *Biliken* e foi relançada 5 anos após a primeira edição. Apesar do foco aqui ser a adaptação para o formato de livro de bolso, é importante trazer essa página para apontar algumas questões. A primeira questão é a importância de compreender a dinâmica do mercado de publicações em que as obras ganham as páginas. Mesmo com poucos anos de diferença entre cada publicação, com formatos similares, percebemos adaptações, cortes, mudanças, adição de cores e remendos nos desenhos. A segunda questão diz respeito ao tratamento dado às pranchas originais. Talvez por analogia com obras de arte, a ideia de que o desenho original do quadrinista guarda um tipo de “verdade” sobre a obra é uma tendência. No entanto, o intuito de um desenho original de uma página de quadrinho está fortemente vinculada a sua reprodução e não a uma exposição. Além disso, o papel do quadrinista enquanto “autor” de sua obra ainda não estava consolidado na década de 1960, sendo que os próprios quadrinistas concebiam suas páginas tendo em mente as diversas possibilidades de intervenções e adaptações. No exemplo que mostramos, se buscamos pela página “original” em questão, encontramos uma versão, em tinta preta, da página publicada na *Biliken*. Olhando mais atentamente, vemos que a página é constituída de recortes e remendos feitos com tinta branca e nanquim, ou seja, a versão mais antiga foi toda cortada para que uma nova versão pudesse ser publicada em uma nova lógica anos depois, e, muito provavelmente, com a intervenção feita ou supervisionada pelo próprio autor.

Na adaptação para quadrinho de bolso, da editora Oscar Mondadori de 1973, percebemos a supressão de quadros (o quadro 1 desaparece na edição), inversão de ordem de desenho (quadro 3 passa a vir antes do 2), mudanças no desenho de balões (todos os quadros), mudanças em relação ao texto (quadros 3, 2 e 5), cortes e adições na imagem (todos os quadros). É na disposição das páginas que se encontra a maior mudança: a página passa a ter 3 fileiras de quadros ao invés de 4 e, nesse movimento, criam-se espaços brancos que não são preenchidos. Com isso os momentos de suspense ou surpresa mudam de posição (normalmente posicionados

nos finais das páginas, passam a se encontrar em locais diversos) e a margem da obra passa a ser irregular.

A próxima adaptação que iremos observar é *Corto Maltese na Etiópia*, impressa em 2001 pela editora L&PM, dentro da coleção *L&PM Pocket*:

Figura 2 e 3: Página 33 da revista *Pif Gadget*, de agosto de 1972, e página dupla do livro *Corto Maltese na Etiópia*, 2001.

Como podemos verificar, a edição de 2001 faz a opção de não modificar a disposição do desenho ou do texto. A solução encontrada foi girar em 90°, em sentido anti-horário a imagem e ocupar no espaço de uma página o relativo a meia página da publicação de 1972. É interessante perceber que, exceto pelo quadrinho, todos os outros elementos do livro (capa, contracapa, paginação, textos, aberturas de capítulo) são dispostos com orientação vertical, ou seja, a opção de giro não foi estendida, conferindo um estranhamento na unidade da obra. Essa opção, ainda que pareça mais inserida na discussão sobre “respeito a obra”, não é uma novidade e foi adotada em edições de menor formato da editora *Tascabili Bompiani* na Itália durante a década de 1970.

Por fim, podemos analisar a edição de *La Ballade de la Mer Salée*, lançada pela *J'ai Lu* BD em 1987, na França. Usamos aqui o diagrama criado por Gilles Ciment:

Figura 4: Diagrama de montagem de páginas da edição *J'ai Lu* BD.

As páginas da *J'ai Lu BD* representam uma mudança de perspectiva na abordagem da edição de bolso de quadrinhos. Marcados em cinza se encontram as 3 páginas da versão *pocket* desdobradas de uma prancha, destacada no lado esquerdo do diagrama, tal como costumava ser publicada. Os dois primeiros quadros da página “original” representam dois terços de uma página da edição de bolso. Com a menor dimensão e conseqüente menor espaço disponível, o texto do primeiro quadro é quebrado e um novo quadro, com um desenho retirado de uma página posterior, é criado. O segundo quadro mantém o texto, mas o desenho é modificado, ampliando o que é mostrado. No terceiro quadro da publicação original, um dos personagens tem seu desenho trocado por outro que aparece anteriormente na obra, mudando a reação diante da fala. O quarto quadro, que constitui o resto da segunda página na edição de bolso, é completamente modificado. Sua composição original é horizontal, sendo transformado em uma composição vertical, com completo reposicionamento de todos elementos e complemento de desenho de cenário. O quinto quadro é único que, nesse conjunto de quadros analisados, não sofre nenhuma modificação. Já o sexto e o sétimo, que complementam a terceira página estudada da edição de bolso, são reelaborados e tem novas proporções, além de um deslocamento de uma personagem do oitavo quadro para o sexto.

A adaptação tem tanta mudança envolvida que seu *maquettiste*, André Schwartz, responsável pela “*adaptation graphique*” tem seu nome identificado junto aos *copyrights* da editora. Como Ciment afirma, na edição de bolso “nada se perde, nada se cria, tudo se transforma” (CIMENT, 1987, p.101)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, podemos concluir que, ao contrário das obras literárias, o aspecto visual de um quadrinho exigiu procedimentos de outra ordem. A falta de continuidade de todos esses projetos nos 3 países analisados parece apontar para recepção restrita, ainda que números de venda possam parecer bons em um primeiro momento. Formalmente, se temos a relação quadro/página como central na complexa leitura de um quadrinho (GROENSTEEN, 2015), como desconsiderar

a dinâmica de publicações na análise de um quadrinho? Ignorar isso é se desprender justamente daquilo que é a especificidade de uma obra em quadrinhos. Além disso, se inclinar sobre a materialidade dessas obras e às suas mudanças, são um rico material para entender a percepção que editoras tinham de seus públicos leitores. Não por acaso conseguimos ver três projetos completamente distintos: são momentos, locais e contextos diversos. Ao adentrar nesses projetos vemos que não apenas o “autor” ou quadrinista deixa suas chaves de leitura na obra, mas também diversos outros agentes que interferem no processo de recepção de uma obra por parte do leitor. É importante ressaltar, também, que ignorar essas edições por “mutilarem” o conteúdo tido como “original” é deixar de lado o aspecto social da obra, afinal, como apontam os relatos de vendas, é justamente com esse tipo de obra que diversas pessoas entraram em contato com quadrinhos. Estar atento a isso significa se abrir à compreensão dos processos de produção, recepção e circulação que podem ser centrais em diversos estudos sobre livros.

REFERÊNCIAS

BARETS, Stan, GROENSTEEN, Thierry. Le grand chambardement. In: BARETS, Stan, GROENSTEEN, Thierry (dir.). *L'année de la bande dessinée 87-88*. Grenoble: Editions Glénat. 1987. Pp. 6-7.

CIMENT, Gilles. C'est dans “le” poche! In: BARETS, Stan, GROENSTEEN, Thierry (dir.). *L'année de la bande dessinée 87-88*. Grenoble: Editions Glénat. 1987. Pp. 88-101.

GROENSTEEN, Thierry. *Sistema dos quadrinhos*. Rio de Janeiro: Marsupial Editora, 2015.

GUILLOT, Claude. De quelques precedentes. In: BARETS, Stan, GROENSTEEN, Thierry (dir.). *L'année de la bande dessinée 87-88*. Grenoble: Editions Glénat. 1987. P. 92.

LESAGE, Sylvain. L'impossible seconde vie ? Le poids des standards éditoriaux et la résistance de la bande dessinée franco-belge au format de poche. *Comicalités*. Disponível em <https://journals.openedition.org/comicalites/221> Acessado em 28/05/2023

MOREL, Gaëlle. Les “Photo Poche” de Robert Delpire: um exemplo d’édición culturelle. *Strenae*. Disponível em: <https://journals.openedition.org/strenae/81> Acesso em: 28/05/2023.

Como citar este texto:

NASCIMENTO, Gabriel. Cola e Tesoura: Reestruturando os quadrinhos de Hugo Pratt para edições de bolso. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-13.